

Srpsko lekarsko društvo
Serbian Medical Society

Sekcija za kliničku farmakologiju „dr Srđan Đani Marković“
Section of Clinical Pharmacology „dr Srđan Đani Marković“

Organizuju nacionalni kongres
Organize the National congress

XIV NEDELJA BOLNIČKE KLINIČKE FARMAKOLOGIJE

XIV WEEK OF THE HOSPITAL CLINICAL PHARMACOLOGY

24. - 25. decembar 2022.
December 24th - 25th, 2022

**ZBORNİK SAŽETAKA
BOOK OF ABSTRACTS**
Beograd, 24. - 25. decembar 2022.

Izdavač

Sekcija za kliničku farmakologiju Srpskog lekarskog društva „dr Srđan Đani Marković“, Džordža Vašingtona 19, Beograd, 2022

Za izdavača

Prof. dr Boris Milijašević

Glavni i odgovorni urednik

Prim. dr Dragana A. Kastratović - Maca

Urednici:

Prof. dr Boris Milijašević

Dr Srđan Z. Marković - Đani

Grafičko-tehničko uređenje

Prof. dr Boris Milijašević

Štampa

Sekcija za kliničku farmakologiju Srpskog lekarskog društva „dr Srđan Đani Marković“, Džordža Vašingtona 19, Beograd, 2022

Tiraž

150 primeraka

СР - Каталогизација у публикацији - Народна библиотека Србије, Београд

615.03(048)(0.034.2)
615.2(048)(0.034.2)

НЕДЕЉА болничке клиничке фармакологије (14 ; 2022 ; Београд)

[Zbornik sažetaka] [Elektronski izvor] = [Book of abstracts] / XIV Nedelja bolničke kliničke farmakologije, 24. - 25. decembar 2022, [Beograd] = XIV Week of the Hospital Clinical Pharmacology, December 24th - 25th, 2022 ; [glavni i odgovorni urednik Dragana A. Kastratović - Maca] ; [organizatori] Srpsko lekarsko društvo, Sekcija za kliničku farmakologiju "dr Srđan Đani Marković" = [organized by] Serbian Medical Society, Section of Clinical Pharmacology "dr Srđan Đani Marković". - Beograd : Sekcija za kliničku farmakologiju Srpskog lekarskog društva "dr Srđan Đani Marković", 2022 (Beograd : Sekcija za kliničku farmakologiju Srpskog lekarskog društva "dr Srđan Đani Marković"). - 1 elektronski optički disk (DVD) ; 12 cm

Sistemski zahtevi: Nisu navedeni. - Nasl. sa naslovne strane dokumenta. - Uporedo srp. i engl. tekst. - Tiraž 150.

ISBN 978-86-6061-145-3

1. Српско лекарско друштво (Београд). Секција за клиничку фармакологију "др Срђан Ђани Марковић"

a) Клиничка фармакологија - Апстракти
b) Фармакотерапија - Апстракти

COBISS.SR-ID 837245535

Skup je akreditovan Odlukom Zdravstvenog saveta Srbije pod akr. br. A-1-1982/22 kao nacionalni kongres za lekare, stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare. Broj bodova: predavači 12, pasivno učešće 6, usmena prezentacija 9, poster prezentacija 7.

Organizacioni i naučni odbor
Organization and Scientific Board

Akademik **Radoje Čolović**, Predsednik SLD, Srbija
Prof. dr **Ljubica Đukanović**, Predsednik Akademije medicinskih nauka SLD, Srbija
Prim. dr **Dragana Kastratović-Maca**, Klinički Centar Srbije, Srbija
Prof. dr **Slobodan Janković**, Klinički Centar Kragujevac, Medicinaki fakultet Kragujevac, Srbija
Prof. dr **Radmila Veličković-Radovanović**, Klinički Centar Niš, Medicinski fakultet Niš, Srbija
Prof. dr **Viktorija Dragojević-Simić**, VMA Beograd, Srbija
Prof. dr **Momir Mikov**, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija
Prof. dr **Ivana Timotijević**, Medicinski fakultet Beograd, Srbija
Prof. dr **Ana Sabo**, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija
Prof. dr **Boris Milišašević**, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija
Dr **Srđan Z. Marković**, Klinički centar Srbije, Beograd, Srbija
Prof. dr **Aleksandar Rašković**, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija
Dr **Branka Terzić**, Klinički Centar Srbije, Srbija
Prim. dr **Mira Vuković**, Zdravstveni Centar Valjevo, Srbija
Prof. dr **Olga Horvat**, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija
Prof. dr **Dragan Milovanović**, Klinički Centar Kragujevac, Medicinaki fakultet Kragujevac, Srbija

Nacionalni kongres XIV Nedelja bolničke kliničke farmakologije finansijski su pomogli:

Official National Congress languages: Serbian and English equal.
Zvanični jezici na nacionalnom kongresu: srpski i engleski ravnopravno.

Karakteristike lekova za terapiju dermatofitoza u Srbiji

Dunja M. Vesković^{1,2}, Jasmina M. Jovanović-Ljubičić¹, Milana M. Vuković³,
Nemanja B. Todorović³, Katarina S. Otašević⁴, Jelena M. Čanji-Panić³

¹ Klinika za kožno-venerične bolesti, Klinički centar Vojvodine, Novi Sad, Srbija

² Katedra za dermatovenerološke bolesti, Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija

³ Katedra za farmaciju, Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija

⁴ Katedra za dentalnu medicinu, Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija

Dermatofitoze imaju visoku prevalenciju (20-25%) u većini zemalja u razvoju. Pravi izbor u lečenju nije uvek lako napraviti zbog dostupnosti odgovarajućih lekova, potencijalnih interakcija lekova i neželjenih efekata. U ovoj studiji analiziran je praktičan pristup najčešće korišćenih lokalnih i sistemskih lekova.

Cilj ove studije bio je da se predstave aktuelne terapijske mogućnosti površinskih gljivičnih infekcija kože u Srbiji i da se proceni potrošnja antimikotika.

Pretražene su baze podataka PubMed i Google Scholar da bi se identifikovale aktuelne smernice za lečenje dermatofitnih infekcija u Evropi. Podaci o potrošnji lekova u Republici Srbiji prikupljeni su iz publikacija Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS) o prometu i potrošnji humanih lekova za svaku godinu posmatranog perioda od 2017. do 2019. godine.

U Srbiji je odobreno sedam lokalnih antimikotika za dermatološku primenu i šest za sistemsku primenu. Najviše konzumirani lokalni antifungici za dermatološku upotrebu bili su klotrimazol i mikonazol, za svaku posmatranu godinu. U 2019. godini, izdato je 420991 lekova koji sadrže klotrimazol i 258165 lekova koji sadrže mikonazol. Među sistemskim antimikoticima najviše su se konzumirali itrakonazol i flukonazol. Potrošnja itrakonazola je bila 0,0904 DDD/1000 stanovnika/dan, a flukonazola 0,0744 DDD/1000 stanovnika/dan. Za lečenje najčešće dermatofitoze, tinea pedis, smernice preporučuju upotrebu derivata imidazola. Stoga se očekivala najveća upotreba lokalnih antimikotika, klotrimazola i mikonazola. Oralni terbinafin i itrakonazol se preporučuju za lečenje različitih dermatofitoza. Velika upotreba itrakonazola je u skladu sa smernicama, dok se velika upotreba flukonazola objašnjava njegovom upotrebom za druge indikacije. Lokalne fiksne kombinacije antigljivični lek-kortikosteroida preporučuju se u međunarodnim smernicama za lečenje različitih vrsta inflamatornih dermatomikoza. U Srbiji postoji samo jedna lokalna kombinacija kortikosteroid-antibiotik-antifungalni lek, ali nijedna odobrena lokalna fiksna kombinacija antifungalni lek-kortikosteroidna.

Tip lečenja dermatomikoze zavisi od vrste infekcije tinea, težine infekcije i karakteristika i preferencija svakog pacijenta. U Srbiji ne postoje nacionalne smernice za lečenje dermatofitoza. Stoga lekari opšte prakse, kao i specijalisti koji leče pacijente sa gljivičnim oboljenjima, najčešće odlučuju koji lek da prepisu na osnovu sopstvenog iskustva ili pod uticajem lokalnog farmaceutskog marketinga.

Gljučne reči: klotrimazol, mikonazol, itrakonazol, flukonazol

Characteristics of drugs for the treatment of dermatophytosis in Serbia

Dunja M. Vesković^{1,2}, Jasmina M. Jovanović-Ljubičić¹, Milana M. Vuković³, Nemanja B. Todorović³, Katarina S. Otašević⁴, Jelena M. Čanji-Panić³

¹ Clinic of Dermatovenerology Diseases, Clinical Center of Vojvodina, Novi Sad, Serbia

² Department of Dermatovenerology Diseases, Faculty of Medicine, University of Novi Sad, Novi Sad, Serbia

³ Department of Pharmacy, Faculty of Medicine, University of Novi Sad, Novi Sad, Serbia

⁴ Department of Dental Medicine, Faculty of Medicine, University of Novi Sad, Novi Sad, Serbia

Dermatophytosis is common worldwide, with a high prevalence (20-25%) in most developing countries. Choosing the right treatment is not always easy due to the availability of appropriate drugs, potential drug interactions, and side effects. In this study, a practical approach to the most commonly used topical and systemic drugs is analysed.

The aim of this study was to present the current therapeutic options for superficial fungal infections of the skin in Serbia and to evaluate the consumption of antifungals.

PubMed and Google Scholar databases were searched to identify current guidelines for the treatment of dermatophytic infections in Europe. Data on drug consumption in the Republic of Serbia were collected from the publications of the Serbian Agency for Medicines and Medical Devices (ALIMS) on trade and consumption of human drugs for each year of the observation period from 2017 to 2019.

In Serbia, seven topical antifungals were approved for dermatological use and six for systemic use. The most consumed topical antifungals for dermatological use were clotrimazole and miconazole, for each observed year. In 2019, the number of topical antifungals dispensed was 420991 for clotrimazole and 258165 for miconazole. For systemic antifungals, itraconazole and fluconazole were the most consumed. Consumption of itraconazole was 0.0904 DDD/1000 inhabitants/day and that of fluconazole was 0.0744 DDD/1000 inhabitants/day. For the treatment of the most common dermatophytosis, tinea pedis, the guidelines recommend the use of imidazole derivatives. Therefore, the highest usage of topical antifungals, clotrimazole and miconazole was expected. Oral terbinafine and itraconazole are recommended for the treatment of various dermatophytoses. The high use of itraconazole is consistent with the guidelines, whereas the high use of fluconazole is explained by its use for other indications. Topical antifungal-corticosteroid fixed combinations are recommended in international guidelines for the treatment of various types of inflammatory dermatomycoses. In Serbia, there is only one topical corticosteroid-antibiotic-antifungal combination, but no approved topical antifungal-corticosteroid fixed combinations.

The type of treatment for dermatomycosis depends on the type of tinea infection, the severity of the infection, and the characteristics and preferences of each patient. In Serbia, there are no national guidelines for the treatment of dermatophytosis. Therefore, general practitioners, as well as specialists treating patients with fungal diseases, usually decide which drug to prescribe based on their own experience or under the influence of local pharmaceutical marketing.

Key words: clotrimazole, miconazole, itraconazole, fliconazole